

TA'LIM TIZIMIDA O'QUV JARAYONING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ARALASH TA'LIMNI O'RNI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Axborot
ta'lim texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi
Normatov Otaxon Masharibovich
normatovmo@gmail.com
tel:(97)744-16-91

Annotatsiya: Maqolada aralash ta'limning modellari yoritib berilgan hamda xorijiy ta'lim muassasalarida qo'llanilishi qisqacha bayon qilingan. Modellarning qo'llanilishi hamda ta'limga qanday ta'sir o'tkazishi, texnologiyalardan samarali foydalanish keltirilgan bo'lib, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Bu usullarni amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolarni yoritib beradi. Aralash ta'lim modellari hamda sub-modellari, ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan usullari aynan qaysi modelda qanday natija va resurslardan optimal foydalanilishi keltirilgan.

Kaliti so'zlar: aralash ta'lim, aralash ta'lim modellari, Mixed block model, Rotatsiya modeli va sub-modellari, individual rotatsiya, aylanma sinf (Flipped classroom), Flex, A La Carte, boyitilgan virtual yondoshuvlar.

Aralash ta'lim (Blended Learning) 1990-yillarning oxirlarida internet va veb-saytlar ommalashganidan beri mavjudimkoniyatlardan kelib chiqib ommalashish bosqichlaridan o'tib kelmoqda. [1] Bu davrda har bir ta'lim muassasasi o'z sharoitlari va ehtiyojlariga mos keladigan aralash ta'lim modelini ishlab chiqqan, bu esa o'quv jarayonini tadqiq qilishda qiyinchiliklar tug'dirgan. Tadqiqotchilar aralash ta'limni aniqroq ta'riflashga harakat qilishgan bo'lsada, turli xil yondashuvlar natijasida bir xil tushuncha va chegaralarni aniqlash qiyin bo'lgan. Shu sababli, bu modelni tushinishda o'zaro kelishmovchiliklar yuzaga kelgan.

Clayton Christensen institutining ta'rifiga ko'ra, aralash ta'lim (BL) K-12 darajasidagi ta'lim dasturi bo'lib, unda o'quvchilar vaqt, joy, o'qish yo'nalishi va sur'atini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu modellarda onlayn ta'lim ta'lim muassasalarida o'qituvchi nazorati ostidagi xonada o'qitilishi bilan birgalikda olib boriladi. Kurs yoki mavzudagi har bir o'quvchining o'quv yo'li o'zaro bog'langan bo'lib, yaxlit ta'lim tajribasini ta'minlaydi.

Aralash ta'lim (BL) o'quvchilarning o'zlashtirishini yaxshilash, ta'limda moslashuvchanlik va qulaylik yaratish, shuningdek, xarajatlarni kamaytirish imkonini

beradi. Ammo bunday natijalarga erishish uchun sifatli aralash ta'lim dizayni zarur. Ushbu dizayn quyidagi yetti muhim elementni o'z ichiga olishi kerak: **o'qituvchi, o'qitish sur'ati, tayyorgarlik, ishtirok, shaxsiy muloqot, moslashtirish va joy**. Bu elementlar orqali o'quvchilar muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantiradilar.[2]

COVID-19 pandemiyasi davrida ta'lim muassasalar aralash ta'lim (BL)ning ahamiyatini ta'kidladilar va bu usul pandemiyadan keyin ham muhim bo'lib qoldi.[4] BL o'quvchilarni noaniq vaziyatlarga tayyorlash va bilimga asoslangan iqtisodiyot va ishchi kuchini shakllantirishga yordam beradi. Har qanday vaqtda, har qanday joyda ta'lim olishni ta'minlash uchun ta'lim tizimini qayta qurish zarur. BL moslashuvchan yondashuv bo'lib, o'quvchilar yoshiga, qobiliyatiga va o'qitish natijalariga qarab moslashtirilishi mumkin.[3]

An'anaviy ta'lim asrlar davomida asosiy ta'lim shakli bo'lgan. Ammo 2019-yilda sodir bo'lgan COVID-19 pandemiyasi o'qituvchilar an'anaviy ta'lim modellari samaradorligini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldilar. Shuning uchun aralash ta'lim modellari bu vaziyatga mumkin bo'lgan yechim sifatida katta e'tibor qozondi. Biroq, aralash ta'limning samaradorligi asosan texnologiyaga bog'liq. Texnologiya bo'lmasa, masalan, o'quvchilar onlayn o'quv materiallariga kira olmasa, bu ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini cheklaydi.

Aralash ta'lim modellari

Turli muassasalar o'zlarining ta'lim talablari uchun turli xil aralash ta'lim (BL) modellari yaratgan. Ushbu tadqiqot bu modellarning bir necha misollarini taqdim etadi. Hannon va Macken (2014) uchta BL modelini taklif qildi: "Rotation station", "Mixed block model" (dastur oqimi modeli deb ham ataladi) va "Fully online model".

Tiruchirappalli Milliy Texnologiya Instituti (NIIT) aralash ta'limni uchta turli modelga tasniflagan: ko'nikma-yo'naltirilgan, munosabat-yo'naltirilgan va kompetentsiya-yo'naltirilgan. [3]

- a) Ko'nikma-yo'naltirilgan model o'z-o'ziga ta'limni o'qituvchi yoki yordamchi qo'llab-quvvatlashi bilan birlashtirib, aniq ko'nikmalar hamda bilimlarni rivojlantiradi.
- b) Munosabat-yo'naltirilgan model turli voqealar va media orqali aniq xulq-atvorlarni rivojlantiradi.
- c) Kompetentsiya-yo'naltirilgan model o'quv joyidagi kompetentsiyalarni rivojlantirish uchun ish faoliyatini qo'llab-quvvatlash vositalarini, bilimlarni boshqarish resurslarini va birlashtiradi.

Ba'zi tasniflash modellari pedagogik xususiyatlarga emas, balki jismoniy xususiyatlarga e'tibor qaratadi. Biroq, so'nggi modellarda tegishli pedagogik amaliyotlarga oid dizayn ko'rsatmalari taqdim etilgan.

HyFlex modeli, shuningdek, gibrid moslashuvchan o'qitish sifatida tanilgan, bu talabalarni darslarga shaxsan yoki masofadan qatnashish tanlovi bilan ta'minlaydigan

aralash ta'lim turi. Ushbu yondashuv moslashuvchanlikni ustuvor qiladi, talabalar o'zlarining talablariga muvofiq o'z o'qish traektoriyasini moslashtirishlariga imkon beradi.[6] HyFlex modeli talabalar uchun ko'plab foydalar taklif qilishi mumkin. Masalan, an'anaviy yuzma-yuz dars tajribasini afzal ko'rgan talabalar darslarga odatiy ravishda qatnashishda davom etishlari mumkin, masofaviy va moslashuvchan yondashuvni afzal ko'rganlar esa istalgan joydan qatnashishlari mumkin. Bu talabalar ishtirokini va qoniqishini oshirishga, shuningdek, o'rganish natijalarini yaxshilashga olib kelishi mumkin.[5]

TeachThought (2021) aralash ta'lim uchun o'n ikkita turli modelni belgilaydi, jumladan, an'anaviy ta'limni onlayn faoliyatlar bilan to'ldirish, yuzma-yuz va onlayn ta'lim o'rtasida almashish, onlayn faoliyatlarni asosiy ta'lim shakli sifatida qo'llash va ba'zan yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazish, shuningdek, o'z-o'ziga aralashish, aylangan sinf, stansiya rotatsiyasi, laboratoriya rotatsiyasi, individual rotatsiya, boyitilgan virtual va "outside-in" kabi turli boshqa yondashuvlarni ichiga oladi.[7]

Rotatsiya Modeli

2013-yilda Clayton Christensen Instituti, avval Innosight Instituti sifatida tanilgan, aralash ta'limni (BL) innovatsiyalar nazariyasi nuqtai nazaridan o'rganadigan bir maqola nashr etgan. Ular an'anaviy dars va onlayn ta'limning asosiy elementlarini birlashtiradigan tasnifni kiritgan va gibril innovatsiyalarni aniqlagan. Yangi aralash ta'lim tasnifiga ko'ra, Stansiya rotatsiyasi, Laboratoriya Rotatsiyasi va Aylangan Sinf yondashuvlari an'anaviy sinf usullari va onlayn ta'lim o'rtasida muvozanatni saqlovchi gibril innovatsiyalar sifatida tasniflanadi. Boshqa tomondan, Flex, A La Carte, Boyitilgan Virtual va Individual Rotatsiya modellari an'anaviy o'quv tizimidan chetga chiqadigan va shu sababdan yanada o'zgartiruvchi deb hisoblanadi [7].

Rotatsiya Modeli

Rotatsiya modelida talabalar darsda ta'lim olishlari va topshiriqlarni bajarishlari mumkin, shuningdek, mustaqil yoki masofadan offline materiallar yordamida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ushbu yondashuv raqamli bo'shliqlarni to'ldirishga yordam beradi va barcha talabalar uyda texnologiyaga kirish imkoniyatidan qat'i nazar sifatli ta'lim olishlarini ta'minlaydi.

Flex yondashuvi talabalarning asosiy ta'lim shakli sifatida onlayn ta'limni ishlatishni o'z ichiga oladi, lekin zarur bo'lganda an'anaviy ta'lim faoliyatlarini ham o'z ichiga oladi. Talabalar o'zlarining moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan rejalari bo'yicha turli o'qitish usullaridan foydalanib, oldinga siljiy olishadi. Talabaning akademik taraqqiyotiga javobgar bo'lgan o'qituvchi o'qish joyida shaxsan mavjud bo'ladi.

A La Carte yondashuvi talabalar Internet orqali to'liq bir yoki bir nechta kursni belgilangan onlayn o'qituvchi bilan tugatishlariga imkon beradi, shu bilan birga an'anaviy shaxsiy ta'lim faoliyatlarida ishtirok etishlariga imkon yaratadi. Ushbu onlayn kurslar jismoniy ta'lim muassasalarida yoki masofadan o'qilishi mumkin.

Boyitilgan Virtual yondashuvi talabalarga an'anaviy ta'limga jismoniy ishtirok va kurs materiallari va ta'limni onlayn taqdim etish orqali masofadan o'qish o'rtasida vaqtni taqsimlaydigan keng qamrovli ta'lim yondashuvini taklif etadi, bu har bir fan, masalan, matematika uchun qo'llaniladi.[7],[8]

Rotatsiya Modelining Sub-modellari

Rotatsiya aralash ta'lim (BL) modellari ahamiyatli, chunki ular joyida va onlayn o'qish faoliyatlarini birlashtirishga tuzilgan yondashuvni taklif etadi. Rotatsiya BL modelida talabalar oldindan belgilangan tartibda o'qish faoliyatlaridan o'tadilar, bu onlayn modullar, topshiriqlar va o'qituvchi bilan birma-bir darslarni o'z ichiga olishi mumkin. 1-rasmda rotatsiya modelining to'rt xil alohida sub-modeli, ya'ni stansiya rotatsiyasi, laboratoriya rotatsiyasi, aylangan sinf va individual rotatsiya ko'rsatilgan.

1-rasm. Rotatsiya Modelining sub-modellari

1. Stansiya rotatsiyasi: Stansiya rotatsiyasi modeli, xona rotatsiyasi yoki xona ichidagi rotatsiya modeli deb ham ataladi, talabalar muayyan dars xonasi ichida aylanishadi. Masalan, bir stansiya mustaqil ish stansiyasi bo'lishi mumkin, bu yerda talabalar onlayn dars yoki faoliyat bilan shug'ullanadilar; boshqa stansiya kichik guruhli hamkorlik stansiyasi bo'lishi mumkin, bu yerda talabalar birgalikda loyiha ustida ishlaydilar; yana bir stansiya esa o'qituvchi tomonidan olib boriladigan to'liq sinf darsida bo'lishi mumkin.

Stansiya rotatsiyasi o'qituvchilarga talabalarning ehtiyojlari va qiziqishlari asosida ta'limni farqlash imkonini beradi. Onlayn darsni tugatish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lgan talabalar o'z tempida ish olib borishlari mumkin, boshqalari esa qiyinroq materiallarga o'tishlari mumkin. Talabalar turli stansiyalarda turli faoliyatlarga jalb qilinganligi sababli, ularning zerikish ehtimoli kamayadi. Stansiya rotatsiyasi modeli o'qituvchilarning ta'lim usullarini va talabalar ta'lim tajribasini o'zgartiradi. Ushbu model talabalar uchun turli faoliyatlarda ishtirok etish, o'qituvchilardan dars olish, tengdoshlar bilan birga ishlash va internetga kirish imkoniga ega bo'lish imkonini beradi.[8]

Stansiya rotatsiyasi Aralash ta'lim (BL) modeli o'qituvchilarga kichikroq talabalar guruhlarini bilan ishlash imkonini beradi. Bu, katta sig'imli xonada ishlaydigan o'qituvchilar uchun juda foydali. Ushbu model yordamida talabalar o'z ta'lim faoliyatlarini o'qituvchi yoki jadval tomonidan belgilangan vaqtda va tempda bajara oladilar.

2. Laboratoriya rotatsiyasi: Bu modelda talabalar muayyan dars yoki fan doirasida turli joylarga o'tadilar hamda belgilangan jadval asosida yoki o'qituvchi tomonidan belgilangan tartibda ta'lim olishadi. Ushbu joylardan biri onlayn o'qish uchun o'quv laboratoriyasi, boshqalari esa turli o'quv turlari uchun laboratoriya xonalarida bo'ladi. Stansiya rotatsiyasi modelidan farqli o'laroq, laboratoriya rotatsiyasi turli joylar bo'ylab harakatni o'z ichiga oladi. Laboratoriya rotatsiyasi modeli o'quv laboratoriyasi va dars xonalari o'rtasida aylanishni o'z ichiga oladi.

3. Aylangan sinf (Flipped classroom): Ta'lim materiallari va darslar asosan internet orqali taqdim etiladi, bu esa Aylangan sinfni onlayn uy vazifalarini bajaradigan talabalar bilan farqlanadi. Aylangan sinf yondashuvi BL konsepti bilan mos keladi, bu esa o'quvchilarga o'z o'rganishlarini qachon, qayerda va qanday qilib amalga oshirishlari bo'yicha ma'lum darajada mustaqillik beradi. Ushbu model talabalar uchun ta'lim kontentiga va o'qituvchiga onlayn tarzda kirishni tanlash va o'z tempida online resurslar bilan shug'ullanish imkonini beradi. Aylangan sinf modeli ta'lim muassasasida o'qituvchi boshchiligida amaliyotlar (yoki loyihalar) va onlayn kontent hamda darslar o'rtasida aylanishni o'z ichiga oladi. [9]

Aylangan sinf modeli rotatsiya modelining eng mashhur sub-modellaridan biridir. Aylangan sinf teskari sinf yoki teskari dars deb ataladi. O'qituvchilar aylangan sinfda dars vaqtini loyihalar yoki amaliyotlar uchun ishlatishlari mumkin. Ushbu model individual o'qish imkoniyatlarini ko'proq taqdim etadi. Adabiyotlar, aylangan sinf modelining eng ko'p qo'llaniladigan aralash ta'lim strategiyasi ekanligini ko'rsatadi.

Aylangan sinf modeli texnologiyaga juda bog'liq bo'lib, talabalar uchun o'z-o'zini motivatsiya va tartibga ehtiyoj tug'diradi, shuningdek etarli resurslarsiz amalga oshirish qiyin bo'lishi mumkin. Bu model muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o'zgarishlarni talab qiladi, masalan, Internetga ulanish, texnologik qurilmalar, uy vazifalariga yordam va boshqalar.

4. Individual rotatsiya: Bu modelda, berilgan fan doirasida (masalan, matematika), talabalar kamida bitta onlayn o'qish shaklida bo'lib, shaxsiylashtirilgan, belgilangan jadval bo'yicha aylanishadi. Har bir individual talabalar jadvalini algoritm yoki o'qituvchilar belgilaydi. Individual rotatsiya modeli boshqa rotatsiya modellardan farq qiladi, chunki talabalar har doim ham har bir mavjud stansiya aylanishi shart emas.

XULOSA

Ushbu maqolada aralash ta'lim modellari, xususan rotatsiya modelini va uning to'rtta sub-modelini oliy ta'lim muassasalarida qo'llash uchun qo'shimcha o'rganishlar talab qilinadi. Texnologiya foydalanish yoki internetga kirish imkoniyati bo'lmagan talabalar duch keladigan muammolarni hal qilishga qaratilgan yechimlarni taqdim etishi mumkin. Shuningdek, talabalar uchun texnologiya va raqamli vositalar bilan ishlash imkonini berishi sababli raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin. Rotatsiya modeli talabalarni shaxsan va onlayn ta'lim o'rtasida almashishini o'z ichiga olishi hamda talabalarning mustaqil yangi bilimlarni olishi uchun yaxshi muhit yaratadi. Flex modeli talabalar o'z vaqtida mustaqil ravishda onlayn o'rganishlari va zarur bo'lganda shaxsan yordam olishlarini ta'minlaydi. A La Carte modeli talabalar onlayn kurslarni o'z an'anaviy darslari bilan birga o'tashlariga imkon beradi. Yakuniy fikr sifatida, aralash ta'lim uzoq joylarda joylashgan talabalar an'anaviy dars muhitlariga kirish imkoni bo'lmagan talabalar uchun ta'limga kirishni oshirish imkoniyatiga ega. Shu sababli, barcha talabalar uchun aralash o'qish jarayonida teng imkoniyatlarni ta'minlash muhimdir, bu ta'limda tenglikni rivojlantiradi. Shuningdek Aralash ta'lim ta'lim muassasalariga ham juda qulaylik yaratish imkonini beradi. O'quv xonalari va laboratoriyalar kamchilik xolatlarida talabalarni stansiya rotatsiya modellari juda optimal yechim xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Graham, Charles R. "Blended learning models." Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition. IGI Global, 2009. 375-382.
2. Hrastinski, Stefan. "What do we mean by blended learning?." TechTrends 63.5 (2019): 564-569.
3. Yulianti, Tien, and Ari Sulistiyawati. "The blended learning for student's character building." International Conference on Progressive Education (ICOPE 2019). Atlantis Press, 2020.
4. Sobchenko, T. "Choice of blended learning models for higher pedagogical education students." Физико-математическое образование 2 (28) (2021): 17-21.
5. <https://www.blendedlearning.org/models/>
6. <https://edtechbooks.org/hyflex>
7. https://www.researchgate.net/publication/320858962_Blended_learning_The_state_of_nation
8. <https://www.learnupon.com/blog/what-are-the-6-blended-learning-models/>
9. <https://www.teachtci.com/blog/types-of-blended-learning-models/>